

DOI: 10.5281/zenodo.13738848

तोनमे ख्रीस्तान

जे दिनु गोरा साहेबकि
टेमा खड़ियाया' जिमि
तिंतुस कुल्लु लिखायो' कि
यायाडोम उम बाए' सिखो' ;
मुदा, जे भेरे होकि आडिते जो
फुलमनी टेटे लिखायो' कि,
होकड़ लाडा बायो' ।

कँड़ाएबो' भेरे हायाया' जिमि धो' धो' !

बुढ़ाते जो होकि रेमाखो' कि सुलेमान कुल्लु
टेमाया' आपडोमते सिमोन कुल्लु
रो माडोमते मगदली केरके' टा।
पालेम ?

गोरा लेबुकि
जे गामो' कि से होइगा सि' ता,
सीधा स्वरग जो डो' डतेकि
मुदा, कूस चिन्ह बाएना' थोंड जो
ति' उम चोलता ।

ख्रीस्तान बोनेकि जे
ई कुइकि, ई मेलाएडोमकि
सुलेमान धो' ना उम पालो' ।
गिर्जा चोना-डेना को बारुगा
कायोम कथा जो बारुगा
बिन्ती बचन जो बारुगा
नो, इस्कूल पढ़ेना जो बारुगा;
गोलांड हर मेलाएम् ?

गोलांड डुभनि हिनते
कुसचिन्ह बाएके उडेमला'
उम बोनेना नो ?

योये से भला,
पुत्री काँड़ाएबो' जो ख्रीस्तान बोनेगो'डकि;
तामा इघाए कराए ?
कतिक अवाँस इडि'बते कुइ'जना कुये ?

ई कुये, ई उम्बो', आडि गा कोंडे!
उम्बो' होन्ताए ?
गोराकिया' खाता हिनते
जिमि को लिखाडोमसि'
होजे'गा माहा कायोम हेके।

-इगनासियुस सोरेंग
